

Praca i przygotowanie do niej w nauczaniu Jana Pawła II na przykładzie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

Słowa kluczowe: praca, nauczanie Jana Pawła II, zakład karny

I. Praca i przygotowanie do niej w nauczaniu Jana Pawła II

Praca jest nieodłącznym elementem egzystencji człowieka we współczesnym społeczeństwie. Całe otoczenie pozaprzrodnicze jest wynikiem pracy rąk ludzkich. Praca rozumiana jest jako „świadoma i celowa działalność człowieka ukierunkowana na przetwarzanie dóbr przyrody i przystosowanie jej do potrzeb człowieka. Jest procesem społecznym oraz jest czynnikiem rozwoju osobowości, a zarazem stanowi wartość

moralną”¹. „Praca jest tym rodzajem aktywności człowieka, który zawiera czynności służące zaspokajaniu materialnych potrzeb i duchowych dążeń człowieka”². Współcześnie praca człowieka stała się przedmiotem zainteresowań i analiz badawczych nauk o pracy, w tym szczególnie filozofii pracy, psychologii pracy, socjologii pracy, pedagogiki pracy, ekonomii czy prakseologii³. Jednak szczególnie wartościowe, ze względu

Dr Joanna Waszczuk, adiunkt i kierownik Zakładu Pedagogiki w Akademii Białskiej im. Jana Pawła II.
Dr Barbara Struk, adiunkt w Zakładzie Neofilologii w Akademii Białskiej im. Jana Pawła II.

¹ A. Bogaj, *Człowiek w środowisku pracy*, w: S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.), *Pedagogika pracy*, Warszawa 2007, s. 25.

² T. Nowacki, *Leksykon pedagogiki pracy*, Radom 2004, s. 43.

³ Z. Wiatrowski, *Podstawowe teorie w obszarze pedagogiki pracy (cz. I)*, „Edukacja ustawiczna dorosłych” 69 (2010) 2, s. 50.

na realia współczesnego świata, jest ujęcie pracy prezentowane przez papieża Jana Pawła II.

W ciągu swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik. Część z nich porusza temat marginalizacji ubogich, potrzeby miłosierdzia, rozumienia wolności człowieka, natomiast inne odsyłają do tematu pracy. Do problemu pracy Jan Paweł II nawiązał w encyklice *Centesimus annus* – w setną rocznicę encykliki *Rerum Novarum* z 1991 roku. Główne założenia znaczenia i rozumienia pracy Jan Paweł II zawarł także w encyklice *Laborem exercens* z 1981 roku. Czytamy w niej: „o ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”⁴. Przywołana sentencja mówi o pierwszeństwie podmiotowego znaczenia pracy przed przedmiotowym, wskazuje, że praca i związany z nią trud upodabniają człowieka do Boga Stwórcy. Jan Paweł II wskazuje, że to sam człowiek jest podstawową wartością pracy i ostatecznym jej celem.

Umiejętność pracy, czyli skutecznego uczestnictwa w nowoczesnym procesie produkcji, wymaga od człowieka coraz większego przygotowania, a przede wszystkim odpowiedniego wykształcenia i właściwych kwalifikacji zawodowych. „Ci, którzy nie potrafią dotrzymać kroku

postępowi czasu, łatwo mogą znaleźć się na marginesie, a wraz z nimi ludzie starzy, młodzież nieumiejąca włączyć się w pełni w życie społeczeństwa i w ogóle jednostki najsłabsze i tak zwany Czwarty Świat”⁵.

Istotne miejsce w encyklice zajmuje stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, którzy wywierają określony wpływ na to, jak kształtuje się umowa o pracę, czyli na ile stosunki w pracy są mniej lub bardziej sprawiedliwe, a także na ile możliwe jest otrzymanie pracy. Przeciwnością poprawnej sytuacji jest bezrobocie. Zadaniem pracodawcy jest przeciwdziałać takim stanom, aby nie doszło do klęski społecznej.

Papież podkreśla, że ludzie pracy mają prawo do zabiegania o większy udział w życiu przedsiębiorstwa, by mogli nawet pracując razem z innymi i pod kierunkiem innych, w pewnym sensie pracować na swoim. Jan Paweł II zauważa, że nieustanne zmiany sposobów produkcji i użytkowania dóbr zmuszają do ciągłego zdobywania nowych kwalifikacji.

Ważnym aspektem rozważań Papieża jest uznanie prymatu osoby nad pracą oraz pracy nad kapitałem, czyli osoby nad materią, dobra ludzkiego nad bilansem ekonomicznym. Papież wskazuje na tzw. błąd ekonomizmu, który sprowadza się do odhumanizowania człowieka jako podmiotu pracy i przejawia się w zwró-

⁴ Jan Paweł II, Encyklika *Laborem exercens*, Watykan 1981, 6, korzystamy z wersji internetowej dokumentu: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html, (data dostępu 17.11.2025).

⁵ Jan Paweł II, Encyklika *Centesimus annus*, Watykan 1991, 33, korzystamy z wersji internetowej dokumentu: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html (data dostępu 17.11.2025).

cenii się ku temu, co materialne, zamiast ku temu, co prawdziwie ludzkie: „rozbicie tego spójnego obrazu, w którym jest ściśle zachowana zasada prymatu osoby nad rzeczą, zostało dokonane w myśli ludzkiej po długim okresie ukrytego rozwijania się w życiu praktycznym; dokonane zaś w ten sposób, że praca została oddzielona od kapitału i przeciwstawiona kapitałowi, a kapitał pracy. W takim stawianiu sprawy zawierał się podstawowy błąd, który można nazwać błędem ekonomizmu. Można również i trzeba nazwać ten podstawowy błąd myślenia błędem materializmu”⁶.

Słowa Jana Pawła II tchną optymizmem, gdy mówi, że praca może być udziałem w budowie nowego, przyszłego świata: „w tejże samej pracy dzięki światłu, jakie przenika w nas z Chrystusowego zmartwychwstania, znajdujemy zawsze przeblask nowego życia, nowego dobra – które właśnie poprzez trud pracy staje się udziałem człowieka i świata. Poprzez trud – a nigdy bez niego w pracy ludzkiej chrześcijanin odnajduje cząstkę Chrystusowego krzyża i przyjmuje ją w tym samym duchu odkupienia, w którym Chrystus przyjął za nas swój krzyż”⁷.

II. Podejmowanie pracy przez osadzonych z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

W przypadku zaistnienia sytuacji trudnej, jaką jest pobyt w zakładzie karnym, ludzie potrzebują i domagają się pracy. Wołanie o pracę jest informacją dla pracodawcy, że praca stanowi podstawę godnego funkcjonowania człowieka i należy stworzyć warunki do jej realizacji.

Praca osób pozbawionych wolności stanowi filar resocjalizacji, odkąd na przełomie XVII i XVIII wieku nowoczesna penitencjarystyka zaczęła odchodzić od prymatu represyjnej funkcji kary odosobnienia. Praca osadzonych pozwala na realizację wielu społecznie użytecznych celów, w tym na określenie lub zachowanie społecznej funkcji więźnia po wyjściu na wolność, wpływa pozytywnie na zachowanie porządku w zakła-

dzie karnym, umożliwia zaspokajanie potrzeb ekonomicznych, w tym potrzeb rodziny, jaką osadzony pozostawił na wolności oraz umożliwia spłatę zobowiązań alimentacyjnych. Pozwala na zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego, a także służy – poprzez zatrudnienie nieodpłatne przy pracach publicznych – społecznościom lokalnym⁸.

Zgodnie z art. 116 § 1 pkt 4 *Kodeksu karnego wykonawczego* skazany ma obowiązek wykonywania pracy odpłatnej w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, nieodpłatnie prac porządkowych oraz pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także prac na cele społeczne na rzecz: samorządu teryto-

⁶ Tenże, Encyklika *Laborem exercens*, 13.

⁷ Tamże, 27.

⁸ <https://www.nik.gov.pl/plik/id,13033,vp,15445.pdf>, (dostęp: 17.05.2025).

rialnego, podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa⁹. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor zakładu karnego może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy ww. pracach lub na cele społeczne w wymiarze przekraczającym 90 godzin miesięcznie. W celu przyuczenia do wykonywania pracy skazanemu, za jego pisemną zgodą, można zezwolić na wykonywanie nieodpłatnej pracy w przywieziennych zakładach pracy, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Za wykonywane prace nieodpłatne mogą być skazanemu przyznawane nagrody.

Na skazanego wykonującego pracę nałożone są określone obowiązki, zgodnie z którymi osoby osadzone powinny pracować sumiennie i wydajnie, przestrzegać dyscypliny i regulaminu pracy, przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o porządek w miejscu pracy, jak również o stan obsługiwanych maszyn i urządzeń.

Formą przygotowania skazanego do podjęcia pracy są kursy, szkolenia oraz nauczanie. W zakładach karnych prowadzi się nauczanie obowiązkowe w zakresie szkoły podstawowej, a także

umożliwia się nauczanie w zakresie ponadpodstawowym i na kursach zawodowych. Praca w warsztatach szkolnych i praktyczna nauka zawodu jest obowiązkowa, jeżeli wynika z programu nauczania. Praktyczna nauka zawodu może być połączona z pracą produkcyjną, jeżeli jest to zgodne z tym programem. Zakład karny ma obowiązek prowadzenia nauczania, stosownie do możliwości i uzdolnień osadzonego. Pierwszeństwo w uzyskaniu możliwości objęcia nauczaniem w szkole ponadpodstawowej i na kursach zawodowych mają skazani, którzy nie mają wyuczonego zawodu, po odbyciu kary nie będą mogli go wykonywać oraz nie ukończyli 21 roku życia¹⁰.

Kwalifikowanie skazanych do nauczania zostało przedstawione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2016 roku w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych¹¹. Zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia do nauczania kwalifikuje się: obowiązkowo – osadzonych, którzy nie ukończyli 18. roku życia, zobowiązanych do realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na podstawie ustawy o systemie oświaty; na wniosek działu penitencjarnego zakładu – osadzonych, którym w indywidualnym programie oddziaływania określono potrzebę nauczania, oraz osadzonych, którzy wystąpili z prośbą o podjęcie nauki, lub

⁹ *Kodeks karny wykonawczy* z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557).

¹⁰ <https://www.sw.gov.pl/strona/centralny-zarząd-służby-wiezionej-nauczanie-skazanych-w-zakładach-karnych-i-aresztach-śledczych>, dostęp: (17.11.2025).

¹¹ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2004).

jej kontynuację w określonym typie szkoły lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Przygotowanie skazanych do podjęcia pracy zawodowej po odbyciu kary jest jednym z podstawowych elementów oddziaływań penitencjarnych stosowanych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.

Zakłady Karne w Białej Podlaskiej w swojej historii kilkakrotnie zmieniały przeznaczenie. Obecnie jest zakładem karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem aresztu śledczego i oddziałem terapeutycznym dla uzależnionych od alkoholu. Podległy białskiej jednostce Oddział Zewnętrzny w Zabłociu stanowi jednostkę penitencjarną typu półotwartego i otwartego przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych. Aktualnie więc łączna pojemność białskiej jednostki oraz oddziału zewnętrznego wynosi 395 miejsc zakwaterowania.

Na terenie białskiego zakładu znajduje się biblioteka, świetlice, sala widowiskowo-sportowa, siłownia, kaplica, pracownia plastyczna oraz klub pracy. Skazani w większości pracują na rzecz samorządu, wykonują prace charytatywne oraz są zatrudnieni na indywidualnych stanowiskach pracy. To wskazuje na podstawową intencję, którą kieruje się administracja: stworzenie cywilizowanego więzienia¹².

Zakłady karne w Polsce, w tym Zakład Karne w Białej Podlaskiej, realizują proces przygotowania skazanych

do życia na wolności. W tym celu korzystają ze środków oddziaływania na skazanych, do których należą w szczególności nauczanie, działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, zajęcia sportowe, nagradzanie i karanie dyscyplinarne oraz praca¹³. W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej w 2022 roku u kontrahentów zewnętrznych zatrudnionych było 42 osadzonych, pracujących odpłatnie (w roku 2021 było to 61 osób). W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej pracuje 26 skazanych. W Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu jest to 35 skazanych. Sytuacja epidemiczna w roku 2020/2021 w sposób naturalny ograniczyła zatrudnienie osadzonych poza terenem Zakładu Karnego, które uległo zmniejszeniu blisko o połowę. W latach ubiegłych średnio zatrudnionych było w 2019 roku – 113 skazanych, w 2018 roku – 112 skazanych. Głównym branżami, w których zatrudnienie znajdują skazani, to budownictwo, recykling, ogrodnictwo, prace porządkowe.

Zakład Karne w Białej Podlaskiej współpracuje z kontrahentami pozawięziennymi, są to m.in Zieleń Sp. z o.o. Ogrodnictwo, Firma budowlana Budomex – Budownictwo Ogólne, firma Arbor Sp. z o.o. Sp. k., która zajmuje się dostawą biomasy dla energetyki zawodowej oraz przetwórstwem drewna w ramach produkcji palet i drewna konstrukcyjnego. W ramach współpracy Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej z kontrahentami zewnętrznymi została podpisana umowa z Prezesem Zarządu

¹² <https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-bialej-podlaskiej>, dostęp (17.11.2025).

¹³ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. 2022 poz. 2847).

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „GRANIT” Sp. z o.o. o odpłatnym zatrudnieniu skazanych przebywających w bialskiej jednostce penitencjarnej. Jest to firma lokalna działająca w branży budowlanej. Docelowo pracę odpłatną otrzymało dziesięciu skazanych z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Należy nadmienić, że już niejednokrotnie firma współpracowała z bialską jednostką penitencjarną. Zakład Karny w Białej Podlaskiej podpisał umowę z firmą BUDEXPOL Damian Lewczuk o zatrudnieniu docelowo 5 skazanych przebywających w bialskiej jednostce penitencjarnej. Umowa została również podpisana z firmą RAW-BUD Zakład Ogólnobudowlany Radosław Gajda o zatrudnieniu docelowo 5 skazanych. Firma RAW-BUD działa na rynku lokalnym od 2007 roku. Bialska jednostka zainicjowała podpisanie umowy z firmą PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo o zatrudnieniu docelowo 10 skazanych.

Współpraca Zakładu Karnego z lokalnymi przedsiębiorcami przynosi szereg korzyści dla obu stron. Możliwość zatrudniania osób pozbawionych wolności cieszy się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej firm, instytucji dostrzega potencjał i korzyści płynące z zatrudniania osadzonych. Możliwość korzystania przez potencjalnych pracodawców z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i gwarancja zwrotu 35 % ryczałtu z tytułu zwiększenia kosztów zatrudnienia jest istotnym argumentem towarzyszącym wyborowi

takiej formy współpracy i często już sami pracodawcy kierują się do bialskiej jednostki z ofertami zatrudnienia skazanych. Można więc wnioskować, że lokalne środowisko widzi i docenia pracę skazanych nie tylko w aspekcie komercyjnym, ale także samorządowym. Współpraca między Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej a lokalnymi kontrahentami zatrudniającymi osadzonych daje szansę na aktywizację zawodową skazanych oraz odgrywa istotną rolę w procesie readaptacji do życia społecznego.

W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych osadzeni realizują zajęcia o charakterze wolontariackim, jak choćby praca na rzecz bialskiego schroniska „Azyl”, dla samorządów czy dla klasztoru kapucynów w Białej Podlaskiej.

Zakład Karny w Białej Podlaskiej realizuje ogólnopolski program Ministra Sprawiedliwości z 2016 roku pn. „Praca dla więźniów”. Program polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową¹⁴.

W ramach programu „Praca dla więźniów” Zakład Karny w Białej Podlaskiej podpisał porozumienie co do współpracy m.in. z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwo Biała Podlaska. Umowa przewiduje zatrudnienie odpłatne 8 skazanych poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie podejmowania wspólnych działań educa-

¹⁴ <https://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow#:~:text=Program%20%E2%80%9EPraca%20dla%20wi%C4%99%C5%BAni%C3%B3w%E2%80%9D%2C,kary%20poprzez%20ich%20aktywizacj%C4%99%20zawodow%C4%88>, dostęp: (17.11.2025).

cyjnych oraz resocjalizacyjnych skazanych, w szczególności w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej, propagowanie postaw proekologicznych i zwiększanie świadomości z zakresu ochrony przyrody, a także sprzyjanie społecznej readaptacji skazanych. Program „Praca dla więźniów” jest ważnym programem nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, dzięki niemu służba więzienna ma dodatkowe środki na budowę kolejnych pawilonów, hal produkcyjnych.

Osadzeni czerpią liczne korzyści z uczestnictwa w omawianym programie. Dotyczą one możliwości podjęcia pracy, bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych, możliwości pozyskania środków finansowych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie albo na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty. Zatrudnienie w zakładzie karnym stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziałania rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych bądź samookaleczeniom¹⁵.

Ważnym etapem przygotowania skazanego do podjęcia pracy jest kształcenie zawodowe organizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Nauka organizowana jest w zawodach, które dają szansę na zatrudnienie po opuszczeniu zakładu karnego. Są to przede wszystkim zawody poszukiwane na rynku pracy, takie jak: kucharz, mala-

rz-tapeciarz, posadzkarz i wiele innych z grupy zawodów usługowych. W grupie zawodów przemysłowych, do których przygotowuje Zakład Karny w Białej Podlaskiej, są takie jak: mechanik, monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektromechanik, elektryk. Dla skazanych, którzy uzyskali średnie wykształcenie, a nie mają zawodu, utworzone zostały szkoły policealne, po ukończeniu których absolwenci zdają egzamin zawodowy i uzyskują tytuł technika w danym zawodzie.

W ramach projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbył się kurs dla osadzonych: Nowoczesne Wykańczanie Wnętrz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównym celem realizowanego projektu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Po odbytych szkoleniach grupa 12 osadzonych nabyła kwalifikacje przyuczające do wykonywania zawodu. Nabycie nowych umiejętności zawodowych przyczyniło się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wyklu-

¹⁵ <https://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow#:~:text=Program%20%E2%80%9EPraca%20dla%20Wi%C4%99%C5%BA%20ni%C3%B3w%E2%80%9D%2C,kary%20poprzez%20ich%20aktywizacj%C4%99%20zawodow%C4%8,> dostęp: (17.11.2025).

czeniu społecznym oraz aktywnego odnalezienia się na rynku pracy¹⁶.

W białskiej jednostce odbył się także kurs zawodowy konserwatora budynków. W kursie uczestniczyło 7 skazanych. Program kursu realizowany był jako dwa bloki tematyczne, mające na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwolą w przyszłości podjąć atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy zatrudnienie. W latach 2016–2021 w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej przeprowadzono 26 szkoleń kursowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowano następujące szkolenia kursowe: kucharz, spawacz, konserwator budynków, stolarz meblowy, brukarz, zagospodarowanie terenów zielonych, glazurnik, nowoczesne wykańczanie wnętrz.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej są szkolenia kursowe. Szkolenia adresowane są przede wszystkim do skazanych dorosłych niemających żadnych umiejętności zawodowych lub wymagających przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia organizowane są w porozumieniu z urzędem pracy, a ich zakres dostosowywany jest do potrzeb lokalnego rynku pracy. Najbardziej popularnymi są: dekarz, kucharz, malarz budowlany, stolarz, ogrodnik terenów zielonych i brukarz.

Wskazane miejsca zatrudnienia, wdrożone projekty i opisane kursy nie są jedynymi realizowanymi na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, jednakże ze względu na zwięzły charakter pracy zostały przywołane i omówione wybrane z nich.

Trzeba podkreślić również, że nie każdy osadzony może pracować. Większość skazanych nie kwalifikuje się do wykonywania pracy – z powodu braku kompetencji, wysokiego ryzyka ucieczki, możliwości wykorzystania wyjścia związanego z pracą do własnych nieuczynnych celów bądź po prostu osadzony nie wyraża na to zgody. Odbywanie kary pozbawienia wolności jest ukierunkowane na humanitaryzm i dobrowolność. Nie można zatem nikogo zmuszać do pracy, chyba że wyrok sądu mówi inaczej. Drugim powodem tego, że wielu osadzonych nie ma możliwości wykonywania pracy, jest zamknięcie przyzakładowych zakładów pracy. Niestety pozostały już tylko nieliczne jednostki w Raciborzu, Wronkach, Strzelcach Opolskich i Warszawie¹⁷. Kolejnym powodem ograniczenia zatrudnienia wśród skazanych są uwarunkowania rynku pracy, niechęć przedsiębiorców do zatrudniania więźniów i wysokie koszty pilnowania podczas pracy osadzonych. Warto pamiętać, że nie każdy skazany wykonuje odpłatne prace. Prace wykonywane na rzecz zakładu przeważnie są wykonywane nieodpłatnie¹⁸.

¹⁶ <https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-bialej-podlaskiej>, dostęp: (17.11.2025).

¹⁷ <https://sw.gov.pl/strona/program-praca-dla-wiezniov-przywiezienne-zaklady-racy>, dostęp: (20.11.2025).

¹⁸ E. Karpuszenko, *Praca a readaptacja społeczna osadzonych*, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Pedagogika” 1 (2017) 26, s. 187.

III. Zakończenie

Według papieża Jana Pawła II człowiek urzeczywistnia siebie poprzez pracę i w ten sposób staje się podobny do Boga. Praca jest dobrem człowieka, stanowi jednocześnie jego obowiązek i cel. Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do pracy, również osobom będącym w trudnej sytuacji pozbawienia wolności. Jak pokazano w artykule, Zakład Karny w Białej Podlaskiej oferuje osadzonym zatrudnienie poza zakładem u zewnętrznych kontrahentów, na terenie jednostki, jak również liczne kursy i szkolenia przygotowujące do podjęcia pracy. Możliwość podjęcia pracy przez osoby pozbawione wolności stanowi ważną funkcję akty-

wizacji zawodowej i jest uznawana za jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego przygotowującego do życia na wolności po opuszczeniu zakładu karnego. Więźniowie opuszczający zakład po odbyciu kary zwykle nie spotykają się z pozytywnym przyjęciem przez społeczeństwo i mają trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. Dlatego zakłady karne podejmują oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne, których celem jest zmiana postaw i zachowań osadzonego tak, aby mógł funkcjonować w społeczeństwie zgodnie z powszechnie uznawanymi normami i zasadami.

Bibliografia:

1. Bogaj A., *Człowiek w środowisku pracy*, w: S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.), *Pedagogika pracy*, Warszawa 2007, s. 25-31.
2. Karpuszenko E., *Praca a readaptacja społeczna osadzonych*, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Pedagogika” 1 (2017) 26, s. 185-197.
3. Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557).
4. Nowacki T., *Leksykon pedagogiki pracy*, Radom 2004.
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. 2022 poz. 2847).
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2004).
7. Wiatrowski Z., *Podstawowe teorie w obszarze pedagogiki pracy (cz. I)*. „Edukacja ustawiczna dorosłych”, 69 (2010) 2, s. 50-61.

Źródła internetowe:

1. Jan Paweł II, Encyklika *Laborem Exercens*. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html, data dostępu: 17.11.2025).
2. Jan Paweł II, Encyklika *Centesimus annus*, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html, data dostępu: (17.11.2025).
3. Opis Zakładu Karnego w Białej podlaskiej. Pobrane z: <https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-bialej-podlaskiej>, data dostępu: (17.05.2024).
4. Przywieszienne zakłady pracy. Pobrane z: <https://sw.gov.pl/strona/program-praca-dla-wiezniow-przywieszienne-zaklady-racy>, data dostępu: (20.11.2025).
5. Informacja o wynikach kontroli – Zatrudnianie osób pozbawionych wolności. Pobrane z: <https://www.nik.gov.pl/plik/id,13033,vp,15445.pdf>, data dostępu: (17.11.2025).
6. Opis Programu „Praca dla więźniów”. Pobrane z: <https://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow#:~:text=Program%20%E2%80%9EPraca%20dla%20Wi%C4%99%C5%BAni%C3%B3w%E2%80%9D%2C,kary%20poprzez%20ich%20aktywizacj%C4%99%20za-wodow%C4%8>, data dostępu: (17.05.2025).
7. Nauczanie skazanych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Pobrane z: <https://www.sw.gov.pl/strona/centralny-zarząd-służby-wiezionej-nauczanie-skazanych-w-zakładach-karnych-i-aresztach-sledczych>, data dostępu: (17.11.2025).

Work and Preparation for it in the Teaching of John Paul II at the Beginning of the Prison in Biała Podlaska

Keywords: Work, Teaching of John Paul II, Penitentiary

In his teaching, Pope John Paul II promotes the ideas of work and education, claims that work is a human good, and through work, man transforms nature, adapts it to his needs and realizes himself as a human being. Based on the message of the papal teaching, an article was undertaken, the main goal of which was to learn the thoughts of Pope John

Paul II on work and preparation for it on the example of the Prison in Biała Podlaska. The article is based on the analysis of the literature on the subject and documents obtained directly from the Prison in Biała Podlaska, regarding the preparation and commencement of work by inmates.